

LE CADRE JURIDIQUE DU CROWDFUNDING : CAS DU MAROC

* OUDRAY Samira ¹, BERRAD Jamal ²

¹ Doctorante. FSJES de Tétouan. Laboratoire Management, Logistique, Gouvernance et Economie appliquée.

² Professeur. FSJES de Tétouan. Laboratoire Management, Logistique, Gouvernance et Economie appliquée.

¹ E-mail : samira.oudray@etu.uae.ac.ma ;

² E-mail : jberrad@uae.ac.ma

Résumé :

Le crowdfunding (financement collaboratif) permet aux entrepreneurs voulant lancer des startups, des entreprises ou des associations de trouver des financements auprès du public à travers des plateformes digitales via internet.

Au Maroc, le crowdfunding est dans une phase embryonnaire mais peut s'adapter aux enjeux de développement humain, social et économique. L'adoption récente de la Loi n°15-18 relative au financement collaboratif pourrait permettre de voir l'écosystème du crowdfunding se développer.

Ce travail de recherche a pour objectif de comparer le cadre juridique du crowdfunding au Maroc avec les exigences réglementaires appliquées dans d'autres pays. La première partie de ce travail portera sur le concept de crowdfunding, ses modalités, ses acteurs, l'état des lieux du crowdfunding au Maroc et son développement dans le monde. La deuxième partie s'intéressera à l'importance de l'existence d'un cadre juridique pour le développement des opérations de financement collaboratif et mettra en exergue le cadre juridique du crowdfunding au Maroc.

La méthodologie suivie pour l'élaboration de cet article est basée sur l'analyse des données de type secondaire à partir de textes de la loi marocaine, d'articles et de rapports traitant le crowdfunding au Maroc et dans le reste du monde.

Mots clés : *Crowdfunding, cadre juridique, Maroc.*

Abstract:

Crowdfunding allows entrepreneurs wanting to launch startups, companies, associations to raise funds from the public through digital platforms via the internet.

In Morocco, crowdfunding is at an embryonic stage, but can be adapted to the challenges of human, social and economic development. The recent adoption of law n°15-18 on crowdfunding could help the crowdfunding ecosystem to develop.

This research work aims to compare the legal framework of crowdfunding in Morocco with the regulatory requirements applied in other countries. The remainder of this article is organized as follows: the first part of this work will focus on the concept of crowdfunding, its modalities, its actors, the state of crowdfunding in Morocco and its development in the world. The second part will focus on the importance of a legal framework for the development of different types of crowdfunding operations and will highlight the legal framework in Morocco.

The methodology used for this research work is based on the analysis of secondary type data from Moroccan law texts, articles and reports dealing with crowdfunding in Morocco and in the rest of world.

Keywords: *Crowdfunding, legal framework, Morocco.*

1. Introduction

Le crowdfunding est vu comme une solution alternative aux entrepreneurs voulant lancer des startups et ayant souvent des difficultés de financement de leurs projets. Ces problèmes de financement sont causés essentiellement par la difficulté de convaincre certaines institutions financières de fournir le financement voulu, par le manque de sécurité sur un marché concurrentiel et par l'asymétrie de l'information [1]. Les entrepreneurs et les porteurs de projets essaient alors de trouver des solutions plus accessibles, abordables et plus utiles en termes de financement, parmi lesquelles on cite le crowdfunding [2].

Faire appel à la foule pour financer un projet artisanal, culturel, entrepreneurial, ou tout autre type de projet, fait partie des principes du crowdfunding qui prend sa source du crowdsourcing [3]. Selon Agrawal et al. [4], le développement d'internet a favorisé la communication entre les

contributeurs et les porteurs de projet à moindre coût via une plateforme, quelle que soit la localisation des parties. La diversité géographique des investisseurs est donc facilitée grâce aux réseaux sociaux, phénomène qui s'est accentué à travers le monde.

Le crowdfunding a connu un développement exponentiel dans les pays développés comme les Etats Unis d'Amérique, la Grande Bretagne, l'Europe Continentale et la Chine [5]. Au Maroc, le crowdfunding est dans une phase embryonnaire mais peut s'adapter aux enjeux du développement social, financier et économique. Les lois régissant les opérations de crowdfunding au Maroc n'existaient pas avant 2021, chose qui entravait l'exercice légal de ce genre de financement dans le pays. L'écosystème du crowdfunding pourrait se développer grâce à l'adoption par le parlement marocain de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif.

Cet article a pour objectif, en abordant le cadre juridique du Maroc en tant que nouveauté dans le domaine du crowdfunding au Maroc, d'identifier les points abordés dans la loi 15-18 et de les comparer aux exigences réglementaires de quelques pays portant sur les opérations de financement.

Pour traiter ce sujet, nous avons adopté une structure qui s'appuie sur deux grands axes de recherche. Le premier portera sur des généralités sur le crowdfunding, l'état des lieux du crowdfunding au Maroc et son développement dans le monde. Le deuxième axe s'intéressera en premier lieu à l'importance de l'instauration d'un cadre juridique pour le développement des opérations de financement collaboratif pour un pays et en deuxième lieu au cadre juridique du crowdfunding au Maroc.

Concernant la méthodologie de recherche choisie pour rédiger cet article, nous avons fait appel à des données de type secondaire en analysant des textes de la loi marocaine, des rapports et des articles qui abordent le sujet du crowdfunding au Maroc et dans le reste du monde.

2. Le crowdfunding comme mode de financement collaboratif

2.1. Définition du crowdfunding

La définition du crowdfunding diffère d'un auteur à un autre. Selon Belleflamme et al. [6], « *crowdfunding involves an open call, essentially through the internet, for the provision of financial resources either in form of donation or in exchange for some form of reward and/or voting rights in order to support initiatives for specific purposes* ».

Selon Fiedler & Horsch [7], « *crowdfunding comprises forms of capital supply, with which capital seeking companies publicly present themselves on specific internet-based platforms to a group of potential capital providers based on their innovative business idea an offer this group the opportunity to engage themselves with the allocation of funding* ».

Ces deux définitions ont quelques points différents mais elles se mettent d'accord sur les éléments suivants :

- ✓ L'appel à une foule (appel public) ;
- ✓ La collecte de fonds (financement) ;
- ✓ L'utilisation d'un intermédiaire via internet ;
- ✓ La présence de trois parties (le porteur de projet, le contributeur et la plateforme).

2.2. Typologies du crowdfunding

Le crowdfunding met en relation trois parties nommées différemment par les auteurs. A titre d'exemple, selon Boyel [8], on distingue l'entrepreneur, l'investisseur et la plateforme, et selon Moritz et Block [9], on trouve le demandeur de capital, l'offreur de capital et l'intermédiaire.

La typologie du crowdfunding diffère aussi selon les auteurs. Nous notons dans le Tableau 1 certaines de ces classifications.

Tableau 1: Typologies du crowdfunding

Schwiebacher et Larralde [10]	<p>Le don : Financement sans contrepartie.</p> <p>L'investissement passif : Financement avec une contrepartie symbolique.</p> <p>L'investissement actif : Financement en échange d'intérêt ou de dividendes.</p>
Haas et al. [11]	<p>Altruiste : pour les projets à vocation sociale, écologique comme la construction d'une librairie, d'une école, ...etc.</p> <p>Hédonique : pour les projets innovants et créatifs, comme les projets artistiques...etc.</p> <p>Le partage de profits : sous forme des parts sociales ou d'intérêts.</p>
Bradford [12]	<p>Les dons : Financement sans contrepartie.</p> <p>Les dons avec contrepartie : Financement avec une contrepartie symbolique.</p> <p>La précommande : Financement avec une contrepartie sous forme de produits à recevoir avant les autres consommateurs.</p>

	<p>Le prêt participatif : Financement en échange d'intérêts.</p> <p>L'equity : Financement en échange de parts sociales ou d'actions.</p>
--	---

Source : Elaboré par les auteurs

Bien que plusieurs typologies soient possibles, la classification en trois catégories englobe les différentes classifications à savoir : les dons sans contrepartie (altruiste, gratuits) ou avec une simple contrepartie symbolique comme un cadeau, un petit mot ou un produit gratuit (hédonique, la précommande, investissement passif), le prêt à intérêt, et l'equity c'est-à-dire un investissement (partage de bénéfices, investissement actif).

Des formes nouvelles de crowdfunding sont apparues grâce aux nouvelles technologies d'informations et de communication qui ont permis le développement des fintechs. A travers l'utilisation de la technique de Blockchain [13], les investisseurs reçoivent des actifs financiers numériques appelés « Token » échangées contre de la cryptomonnaie. C'est le principe d'*Initial Coin Offering*. On trouve aussi le financement participatif par *royalties*, qui consiste à se financer auprès des investisseurs en échange d'un versement d'une commission sous forme d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Ce type de financement est adopté par les entreprises qui ne souhaitent pas ouvrir leur capital [14].

2.3. Modèles du crowdfunding

D'après la littérature, concernant l'opération de collecte, on distingue deux modèles de crowdfunding : le « Keep It All : KIA » et le « All or Nothing : AON ». La collecte AON est la plus utilisée d'après la littérature dans le monde du crowdfunding ; elle consiste à ne libérer les fonds que si le montant objectif a été bien atteint dans le délai fixé. Dans le cas contraire, si le montant collecté est inférieur au montant fixé, la collecte sera remboursée aux crowdfunders et le projet sera retiré et abandonné par la plateforme [15].

La collecte KIA consiste quant à elle, à libérer la somme que l'objectif soit atteint ou non. C'est à dire que le porteur de projet garde la totalité de la collecte même si le montant collecté est inférieur à l'objectif fixé. La collecte AON est utilisée essentiellement dans les collectes de projets artistiques et entrepreneuriaux, alors que la collecte KIA reste utilisée dans certains cas comme des projets solidaires et sociaux [15].

2.4. Historique et évolution du crowdfunding

Le crowdfunding n'est pas un terme complètement nouveau et ses sources remontent à plus de 100 ans. La statue de la liberté est l'exemple le plus connu à cet égard. En effet des appels publics aux dons ont été menés pour récolter les fonds nécessaires pour la construction de cette statue dans les années 1875. Le compositeur Mozart a collecté également des fonds auprès du public en échange d'un autographe et un petit mot. Plusieurs projets ont opté pour cette méthode pour collecter les fonds afin de pouvoir voir le jour [16].

Avec l'évolution d'internet, le web 2.0 [17], le crowdfunding se propage dans le monde entier en effaçant les barrières géographiques et en aidant les jeunes entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat à travers les startups.

Aux Etats Unis, le crowdfunding a vu le jour à partir de 2008, et plusieurs plateformes se sont lancées telle que IndieGoGo et Kichstarter (les deux plus grandes plateformes américaines) [18]. En Europe, ce secteur est en plein développement grâce au développement des réglementations propres à chaque pays et grâce dernièrement à l'harmonisation des règles au niveau européen à partir du 5 octobre 2021. L'Asie quant à elle, figure aussi comme acteur majeur du financement participatif à côté des Etats Unis et de l'Europe en réalisant des chiffres en évolution permanente surtout en Chine [19]. En Afrique, le crowdfunding est encore en phase embryonnaire ; les cadres légal et juridique sont très faibles et incomplets. Les deux pays les plus dynamiques en Afrique sont le Kenya et l'Afrique du Sud et la majorité des plateformes opérant en Afrique sont implantées dans les autres continents à cause des problèmes liés au cadre juridique en Afrique [20].

Cette jeune industrie datant de quelques années commence à bénéficier du développement de l'économie collaborative dans le monde, de l'évolution des technologies et de l'assouplissement du cadre réglementaire pour se faire une place dans le domaine du financement au côté de moyens de financement traditionnels. Au Maroc par exemple, La loi 15-18, publiée l'année dernière au bulletin officiel, participe à la création d'un cadre légal du crowdfunding au Maroc. L'adoption du cadre légal pourrait participer à l'amélioration de nouvelles sources de financement au profit des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des jeunes porteurs de projets innovants et sociaux.

3. L'état actuel du crowdfunding au Maroc et dans le reste du monde

Le crowdfunding a connu un développement remarquable dans le monde entier. Au Maroc, le crowdfunding connu sous le nom de « financement collaboratif » est encore dans une phase embryonnaire mais peut se faire une place à côté des moyens de financement traditionnels.

3.1. Evolution en chiffres du crowdfunding au Maroc

Avant l'apparition des plateformes marocaines basées au Maroc, les projets financés qui sont dédiés au Maroc étaient adoptés par des plateformes localisées en dehors du pays comme au Moyen Orient, aux Etats Unis et en France et qui financent au même temps d'autres projets non marocains. Par la suite en 2014, plusieurs nouvelles plateformes sont apparues, soit localisées au Maroc soit à l'étranger et qui sont dédiées à 100 % aux projets marocains et africains.

D'après les résultats du baromètre du Crowdfunding marocain 2021 selon la plateforme Happy Smala, les collectes réalisées par les projets marocains sur la période de 2019 à 2021 s'élèvent à environ 3,7 millions de dirhams (MDH) et ont permis de financer 171 projets marocains via 13 plateformes françaises, américaines, marocaines et du Moyen-Orient.

Les collectes ont connu une évolution remarquable en comparant les 2 baromètres du crowdfunding marocain de 2014 (portant sur la période de 2010 à 2014) et celui de 2021 (portant sur la période de 2019 et 2021). L'évolution constatée s'élève à peu plus de 1,5 millions de dirhams collectés passant de 2,2 millions de dirhams à 3,7 millions de dirhams. D'autre part, toujours selon le baromètre du crowdfunding marocain 2021, le montant maximum collecté par campagne s'est élevé à 317.867 dirhams, alors que le plus grand nombre de crowfunders par campagne a atteint 1.198 personnes.

A signaler que le baromètre du crowdfunding marocain donne un état des lieux de l'utilisation de crowdfunding au Maroc par les associations, les startups et les entreprises marocaines sur une sélection de quelques plateformes locales et internationales.

3.2. Quelques plateformes dédiées aux projets marocains

Avec l'apparition du crowdfunding au Maroc, nombreuses sont les plateformes qui se sont lancées dans cette industrie et qui sont dédiées aux projets marocains afin de financer les jeunes start-ups et les associations. A partir de 2014, certaines plateformes de crowdfunding commencent à s'intéresser au Maroc et à l'Afrique, parmi lesquelles on cite les 5 plateformes les plus connues et qui sont dédiées au Maroc à savoir :

Smal & co : Lancée et implantée en France en juin 2004, elle est la première plateforme de crowdfunding de type don avec contrepartie dédiée aux projets marocains et africains (projets sociaux, écologiques, d'art, ...etc.).

Atadamone : Lancée aussi en France en 2004 par deux marocains résidents en France, cette plateforme est dédiée au Maroc, à l'Afrique francophone et aux marocains résidents à l'étranger. C'est une plateforme de don qui permet d'accompagner et d'aider des projets innovants divers à voir le jour.

Cotizi : Créée en 2014 au Maroc, c'est la première plateforme de crowdfunding et de pétition en ligne 100% marocaine, et elle est aussi la première plateforme à être exclusivement dédiée à la collecte de dons pour le compte d'associations qui ont une autorisation préalable du Secrétariat Général du Gouvernement et à offrir des services à titre gratuit pour des projets à caractère social, environnemental, éducatif et culturel.

Afineety : Créée en 2014 au Maroc, c'est la première plateforme de financement collaboratif en capital (*Equity Funding*) pour le continent africain. Elle accompagne les entrepreneurs africains dans le développement de leurs projets en les mettant en contact avec des investisseurs du reste du monde.

Wuluj : Lancée en 2018 au Maroc, cette plateforme est fondée par Happy Smala et Moroccan CISE (Centre pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat Social au Maroc). La plateforme permet aux porteurs de projets de se financer auprès de particuliers à travers des campagnes sous forme de prévente (c'est-à-dire de précommande).

3.3. Le crowdfunding dans le monde en chiffres

Les Etats Unis d'Amérique, la Grande Bretagne, l'Europe et la Chine sont considérés comme des pays pionniers en crowdfunding dans le monde [21]. Après la crise de 2008, le domaine du crowdfunding a eu un succès remarquable à travers le monde. Les collectes à travers le monde ont évolué d'une façon exponentielle passant de 11.06 milliards de dollars en 2013 à 418,52 milliards de dollars en 2017 [21].

L'évolution des collectes de crowdfunding diffère également d'un pays à un autre. Ainsi, d'après Ziegler et al. [22], le volume des collectes via le crowdfunding en 2017 a atteint 418,52 milliards de dollars, dont 86% en Chine seulement avec une collecte qui s'élève à 358,275 milliards de dollars. Les Etats Unis et le Canada ont pu collecter un volume de 43,64 milliards

de dollars, l'Europe 3,81 milliards de dollars et la Grande Bretagne 8 milliards de dollars. Quant aux pays de l'Asie pacifique à l'exception de la Chine, ils ont enregistré un volume important de collecte pendant la même année d'un montant de 36,53 milliards de dollars. Certains pays en développement, comme quelques pays d'Amérique Latine et des Caraïbes ont pu collecter une somme de 721 millions de dollars. Au dernier rang se situent les pays de l'Afrique et du Moyen Orient où le crowdfunding est dans une phase embryonnaire avec un volume de 428 millions de dollars [22].

4. L'importance du cadre juridique dans le développement du crowdfunding :

L'entrepreneuriat est affecté par plusieurs facteurs tels que l'environnement commercial, l'environnement réglementaire, ...etc. [23]. Le crowdfunding comme moyen de financement des projets entrepreneuriaux et autres types de projets est aussi affecté par son environnement réglementaire. C'est pourquoi il a besoin d'un cadre juridique à travers lequel les régulateurs qui créent ou mettent à jour les règles et les lois doivent prendre en compte tous les acteurs (intermédiaires, investisseurs, entrepreneurs) impliqués dans le processus de financement collaboratif. Ils doivent également instaurer des réglementations que ces acteurs doivent respecter pour favoriser l'innovation et le développement économique [24]. La présence de divers risques dans le financement collaboratif tels que le risque de fraude, de liquidité, de manque de confiance, ...etc. [25], présente un facteur parmi d'autres de la nécessité de l'instauration d'un cadre juridique pour ce mode de financement portant sur l'aspect organisationnel, fonctionnel et disciplinaire pour protéger les intérêts des différentes parties.

Pour le cas du Maroc, le cadre législatif organisant les opérations de crowdfunding a été amélioré à partir de 2021 avec l'adoption de la loi 15.18. L'existence d'un cadre juridique régissant le crowdfunding au Maroc est susceptible de permettre aux opérateurs de travailler sur un terrain propice et dans un climat de confiance.

Le succès du crowdfunding dans plusieurs pays dans le monde notamment la Chine, les USA, la France, l'Angleterre, le Canada est dû entre autres aux efforts fournis pour instaurer une réglementation solide qui régit ce domaine pour protéger les droits des différentes parties. Ces pays leaders dans ce domaine de financement sont arrivés à mettre en place des règles aidant au développement du crowdfunding et permettant ainsi d'instaurer la confiance entre les parties,

chose qui a participé à l'évolution des collectes à travers les années [26]. De cela, le Maroc peut aussi améliorer et renforcer son cadre législatif afin de favoriser une contribution plus importante du crowdfunding au sein de l'écosystème financier, économique et même social marocain.

L'instauration des lois et des règles qui réglementent les opérations de crowdfunding au Maroc, à l'instar des autres pays, présente le potentiel de participer au développement social et économique, d'utiliser les épargnes du public pour financer des projets innovants et de diversifier les sources de financement pour les startups et les jeunes entrepreneurs. Le cadre juridique permettra aux acteurs de crowdfunding de travailler dans un cadre sécurisé, transparent et clair permettant ainsi de renforcer la confiance.

5. Le cadre juridique du crowdfunding : Cas du Maroc

5.1. La loi 15-18 : pilier du cadre juridique

Le Maroc vient de rejoindre la liste des pays qui ont réglementé le crowdfunding par des lois et des textes juridiques, en l'occurrence la Loi 15-18 promulguée par le dahir n° 1-21-24 du 10 Rejeb 1442 (22 février 2021).

En mars 2018, le Maroc s'est engagé dans un projet de loi sur le crowdfunding. Ce projet a été adopté par le gouvernement en août 2019 et un an après par la Chambre des Représentants, en deuxième lecture et à l'unanimité le 10 février 2020, puis publiée enfin au bulletin officiel le 9 mars 2021.

La mise en place d'un cadre juridique régissant les activités du financement collaboratif sous ses trois formes, à savoir les prêts, les investissements en capital et les dons, prétend contribuer à :

- Définir le cadre réglementaire et légal des acteurs du crowdfunding ;
- Définir le cadre de financement des différentes formes de crowdfunding par le public ;
- Organiser le processus d'agrément des sociétés de financement collaboratif,
- Organiser l'encadrement des activités liées au crowdfunding sous forme de dons, de prêts et d'investissement sous l'égide de Bank Al-Maghrib et l'Autorité marocaine des marchés des capitaux.

A côté de la Loi 15-18 publiée en 2021, neuf circulaires de Bank Al-Maghrib (BAM) ont complété récemment le dispositif mis en place pour réglementer le financement collaboratif au Maroc. Ces neuf circulaires ont été adoptés lors de la réunion du comité des établissements de crédit tenu le 16 mai 2022 et publiés par Bank Al-Maghreb le 19 mai 2022. Ces circulaires ont traité les différentes modalités et les conditions à suivre par les gestionnaires des plateformes, les porteurs de projets et les contributeurs pour les opérations de financement par prêts et dons.

5.2. Les composantes de la Loi 15-18 relative au crowdfunding au Maroc

La loi sur le crowdfunding a décrit le déroulement de chaque opération de financement collaboratif et a mis l'accent sur le rôle important joué par la société de financement collaboratif. Cette loi a abordé plusieurs points que nous résumons dans ce qui suit :

- La définition de crowdfunding comme étant « une opération de collecte de fonds auprès du public, réalisée par une société de financement collaboratif « SFC », qui met en relation des porteurs de projets déterminés et des personnes désirant les financer, au moyen d'une plateforme électronique de financement collaboratif « PFC », créée et gérée à cette fin par ladite société, dans les conditions et formes prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ». On voit ici que le législateur marocain utilise l'expression « financement collaboratif » pour désigner le crowdfunding au lieu de l'expression « financement participatif » qui désigne le financement islamique au Maroc.
- La définition du dispositif lié à la création et le fonctionnement des plateformes de financement collaboratif (PFC) ;
- La définition du dispositif des sociétés de financement collaboratif (SFC) en matière de missions, de constitution et d'agrément, d'activité, de gestion, de fonctionnement et de surveillance ;
- La définition du dispositif lié à la gestion des PFC par les SFC : les activités autorisées, les procédures de soumission, la vérification des projets, la publicité, ...etc.
- La définition des engagements et des obligations de SFC et les règles de leur fonctionnement ;
- La définition des engagements et des obligations en matière d'information de public, de la publicité et de reporting ;

- La définition des règles liés à l'établissement teneur des comptes avec lequel la SFC doit conclure un contrat de prestation de service et auprès duquel elle ouvre pour chaque projet un compte ;
- La définition des dispositions communes et particulières pour chaque type de crowdfunding que sont le don, le prêt et l'investissement ;
- La définition des dispositifs liés au contrôle des SFC et à la nomination des commissaires aux comptes ;
- L'obligation de la SFC d'adhérer à une association professionnelle ;
- La définition des sanctions disciplinaires et pénales en cas de fraude ou non-respect des règles ;
- L'obligation de rédaction d'un acte écrit sur un support électronique pour chaque opération ;
- La liste des SFC sous le contrôle de Bank Al Maghreb pour les opérations de don et de prêt et sous le contrôle de l'Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux pour les activités d'investissement.

L'aspect complexe du crowdfunding, qui est composé de typologies différentes et dont chacune a ses propres spécificités et nécessite une réglementation particulière, requiert entre autres la mise en place par le régulateur marocain de conditions et de règles spécifiques à respecter pour chaque catégorie, ainsi que de différentes sanctions disciplinaires et pénales pour protéger les intérêts des porteurs de projets d'une part et ceux des contributeurs d'autre part.

Ainsi, l'encadrement du crowdfunding par La loi 15-18 pour sécuriser les différentes opérations a été complété par neuf circulaires de Bank El Maghreb. Ces circulaires contribuent à encadrer les opérations de catégorie « don » et « prêt », les points abordés étant comme suit :

- La liste des documents et des informations que doit contenir le dossier de demande d'agrément pour la création d'une société de financement collaboratif ;
- Les clauses minimales relatives au contrat de financement ;
- Les modalités d'information des contributeurs par le porteur de projet à l'issue de la clôture de l'opération de financement ;

- Les clauses minimales du contrat de prestation de services conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes ;
- Le contrôle interne de la société de financement collaboratif ;
- La forme et le contenu du rapport annuel à établir par les sociétés de financement collaboratif ;
- Les documents et les renseignements qui doivent être transmis par les sociétés de financement collaboratif à Bank Al- Maghreb ;
- Les conditions et les modalités de réalisation des opérations de financement collaboratif ;
- Les modalités de communication par les sociétés de financement collaboratif aux contributeurs de la situation périodique de suivi et de l'avancement de la collecte des fonds.

A signaler que ces neuf circulaires de Bank Al-Maghreb concernent les opérations de type « Don » et « Prêt ». Alors que les opérations d'investissement sont encadrées et contrôlées par l'Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC) qui n'a pas encore publié des circulaires régissant l'equity crowdfunding au Maroc.

5.3. La réglementation Marocaine et les exigences réglementaires étrangères

Pour comparer la réglementation marocaine en matière de crowdfunding avec celles des autres pays, nous allons nous baser sur une étude faite par Alhammad et al. [27], sur la base de l'examen systématique de la littérature des actes réglementaires de 26 pays en matière de financement participatif. Cette étude a identifié les principales exigences réglementaires liées au crowdfunding appliquées dans ces pays (Etats Unis, France, Italie, Canada, Singapore, UK, Malaisie, ...etc).

Grâce à une analyse thématique, les exigences réglementaires à respecter dans un cadre juridique de crowdfunding pour un pays d'après l'étude peuvent être structurés selon les domaines suivants:

- Les limites d'autorisation ;
- Les limites d'investissement et la collecte de fonds ;
- La protection des fonds des clients et les politiques d'exigences de capital ;
- La réglementation spécifique à la plateforme ;
- La publicité et l'obligation de divulgation.

L'étude a révélé que la réglementation des limites d'autorisations (les conditions pour créer une société de crowdfunding et une plateforme) est une exigence importante dans le processus de financement collaboratif car elle garantit que les sociétés de financement et les plateformes sont conformes aux réglementations légales et reflètent des normes élevées d'intégrité commerciale ainsi qu'elles s'abstiennent d'activités frauduleuses. Ces limites d'autorisations ont été définies par la loi marocaine 15-18 sur le crowdfunding dans le chapitre 2 sous-section 1 et 2.

Alhammad et al. [27] suggèrent aussi que le cadre doit se concentrer sur les réglementations qui assurent la protection des investisseurs principalement tout en gérant le risque d'insolvabilité ou de détournement de fonds de la plateforme. La collecte de fonds et les limites d'investissement sont une autre exigence importante qui se concentre principalement sur la protection des investisseurs. Ces aspects sont traités également dans la Loi 15-18 dans les articles 29, 30, 42, 43 et 52.

D'autre part, les politiques d'exigence de capital et la protection des fonds des clients offrent un certain degré de protection aux investisseurs en cas d'insolvabilité et constituent également une exigence réglementaire incluse dans les articles 22, 25, 29 de la Loi 15-18.

Quant à la réglementation spécifique à la plateforme, considérée par l'étude d'Alhammad et al. (2021) comme une exigence importante, elle est spécifiée en détail dans la sous-section 2 du chapitre 2 de la Loi 15-18, portant sur la gestion des plateformes par les sociétés de financement collaboratif.

Enfin, concernant le domaine portant sur la publicité et les obligations de divulgation, cette publicité est expliquée dans l'étude par le fait que les opérateurs et les émetteurs des plateformes de financement collaboratif doivent respecter les obligations publicitaires des diverses informations liées au projet, aux porteurs de projets, à l'avancement de l'opération de la collecte, ...etc. Concernant les obligations de divulgations, les entreprises qui recherchent des fonds par le biais du financement collaboratif sont généralement tenues de produire des documents d'information qui peuvent être sous forme de trois catégories : le prospectus, les informations financières et le rapport annuel. Dans le cas marocain, la Loi 15-18 a inclus ces deux exigences dans les articles 25, 26, 32, 33 et 47.

Il s'avère donc que les différents domaines relatifs aux exigences réglementaires liées aux opérations du crowdfunding appliquées par les différents pays considérés dans l'étude

d'Alhammad et al. [27], ont été traités et spécifiés par la Loi 15-18 et les neuf circulaires de Bank Al-Maghreb.

Le cadre juridique du crowdfunding au Maroc est en cours de construction grâce aux efforts fournis par le législateur marocain pour encadrer les opérations de financement collaboratif sous ses différents niveaux afin de le rendre un mode de financement sécurisé. En plus de la Loi 15-18 et les 9 circulaires de Bank Al- Maghreb, des textes qui expliqueront et encadreront le crowdfunding en détail, confiés à la voie réglementaire, se chargeront de les mettre en œuvre et permettront ainsi d'offrir un terrain propice pour les acteurs du crowdfunding dans l'avenir.

6. Conclusion :

Dans ce travail, nous avons donné un aperçu sur le cadre juridique du crowdfunding au Maroc. Nous avons abordé dans un premier temps les concepts, les acteurs, les typologies, les modalités et l'historique, puis l'état actuel du crowdfunding au Maroc ainsi que son évolution dans le reste du monde. Dans un second temps, nous avons abordé la Loi 18-15 relative au crowdfunding, ses composantes et les exigences réglementaires en les comparant avec celles d'autres pays.

Le Maroc est conscient du potentiel que le crowdfunding présentera au pays dans l'avenir selon le rapport de l'OIM (Organisation Internationale pour l'Immigration : organisme des Nations Unies chargé des migrations) qui a lancé un projet de recherche sur le potentiel du crowdfunding au Maroc. Ceci a mené le Maroc à déployer plusieurs efforts pour mettre en place un cadre juridique permettant de réglementer les différentes opérations liées au crowdfunding et qui sera complété par d'autres textes confiés à la voie réglementaire pour bien encadrer le financement collaboratif au Maroc [28].

Plus d'efforts peuvent être fournis pour booster et encourager davantage les plateformes et les campagnes et pour rendre le crowdfunding opérationnel sur le territoire marocain. L'avènement du crowdfunding offre le potentiel de donner un nouveau souffle au développement économique et social du pays et de donner des solutions alternatives aux problèmes que rencontrent les jeunes entrepreneurs, les startups et les associations qui ont souvent des difficultés de financement de leurs projets auprès des institutions financières traditionnelles. Le crowdfunding présentera alors pour ces jeunes une solution rapide et moins rigide en la comparant avec les voies de financement classiques.

Malgré un démarrage lent au Maroc, les pratiques de crowdfunding sont promues à un futur meilleur d'après le rapport de l'OIM. Le développement et l'amélioration de l'aspect législatif encadrant le crowdfunding dans le pays peut jouer un rôle important pour dynamiser ce mode de financement et peut bénéficier des expériences des pays pionniers dans ce domaine.

Références bibliographiques:

- [1] Hall, B. H. & Lerner, J., The financing of R&D and innovation, Handbook of the economics of innovation, 2010, Vol.1. pp. 609-639
- [2] Gobble, M., Everyone is a venture capitalist: The New Age of Crowdfunding, Research technology Management Journal, 2012
- [3] Renaut, S., Crowdsourcing : la foule en question(s), Annales des mines : Gérer et Comprendre, 2017, Num.129, pp. 45 – 57
- [4] Agrawal, A., Catalini, C. & Goldfarb, A., Some Simple Economics of Crowdfunding, University of Toronto, 2011
- [5] Shneor, R., Zhao, L, & Flåten, B. T., Advances in Crowdfunding : Research and Practice, Book. Palgrave macmillan, 2020
- [6] Belleflamme, P., Lambert, T. & Schwienbacher, A., Crowdfunding: Tapping the right crowd, Journal of Business Venturing, 2014, Vol. 29, Num. 5, pp. 585-609
- [7] Fiedler, S. & Horsch, A., Crowinvesting als finanzierungsalternative, ZfKE – Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, 2017, Vol. 62. pp.91–98
- [8] Boyle, T.M., The city and the crowd: an exploration of civic crowdfunding disruption to local government led city planning and the quest to co- create liveability, UNE, 2016
- [9] Moritz, A. & Block, J. H., Crowdfunding: A literature review and research directions, FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship Book Serie, 2016
- [10] Schwienbacher, A. & Laralld, B., Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures, Handbook of Entrepreneurial Finance, 2010
- [11] Haas, P., Blohm, I. & Leimeuster, JM., An empirical taxonomy of crowdfunding intermediaries, social media and Digital Collaborations, 2014
- [12] Bradford, C.S., Crowdfunding and the Federal Securities Laws, Columbia Business Law Review, University of Nebraska, 2012

- [13] Salomon, V., Evolving crowdfunding models, Handbook Chapter, Collection: Business, 2019, pp.357-384
- [14] Palusinski, C., Le crowdfunding, Livre. Edition: Que sais-je? 2018
- [15] Cumming, DJ., Lebeouf, G. & Schwienbacher, A., Crowdfunding models: Keep It All vs All Or Nothing, Financial Management, 2019, Vol.49. Issue 2. pp.331-360
- [16] Mighiss, S. & Moutafaddib, A., La place du crowdfunding dans le financement des TPME: Cas du Maroc, Revue Internationale du Chercheur, 2021, Vol.2, pp.346
- [17] Belleflamme, P., Lambert, T. & Schwienbacher, A, Crowdfunding: An industrial organization perspective, Academia.edu, 2015
- [18] Best, J., Lambkin, A., Sherwood, N., Raymond, S. & Swart, R., Crowdfunding's potential for the developing world, World Bank report, 2013
- [19] Faziera, N., Adlee, K. & Misiran, M., Contributing factors that affect perception on Malaysia property crowdfunding initiative, Indonesia Conference, ATLANTIS PRESS, 2019
- [20] Raguét, A. & Leteno, H., Le financement participatif et l'aide publique au développement : Etats des lieux et enjeux, Notes techniques, 2017, Num.33.
- [21] Ziegler, T., Shneor, R. & Zhang, B. Z., The Global Status of the Crowdfunding Industry, 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-46309-0_3
- [22] Ziegler, T, Shneor, R. et Wenzlaff, K., The Global Alternative Finance Market Benchmarking Report, Cambridge Centre for Alternative Finance, Cambridge, UK, 2022
- [23] Chowdhury, F., Audretsch, D. B. & Belitski, M., Qualité entrepreneuriale. Théorie et pratique de l'entrepreneuriat institutionnel, Manuel FCA, gouvernement, 2019
- [24] Kourabas, S. & Ramsay, I., Faciliter le financement participatif par actions dans la région de l'ANASE, 2016, Disponible sur : <https://ssrn.com/abstract=3126652>
- [25] Renault, S. & Onnée, S., Le financement participatif : atouts, risques et conditions de succès, Revue Gestion, Volume 38, Numéro 3, 2014
- [26] Massolution, Cowdfunding industry report, Massolution, 2015
- [27] Alhammad, M. M., AlOthman, R. & Tan, C., Review Article Review of Crowdfunding Regulations across Countries: A Systematic Review Study, Journal of Information Systems Engineering and Management, 2021

[28] Markria, J. & Bouhmouch, M., Potentiel de crowdfunding au Maroc: Etude complémentaire sur les possibilités de Crowdfunding – ESS et startups au Maroc, Organisation Internationale pour les Migrations, 2017